

BO‘LAJAK TARBIYACHILARDA KASBIY SALOHIYATNI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNI SAMARALI AMALGA OSHIRISH TIZIMI

Nazirova Gulasal Tohirjon qizi

FarDU Maktabgacha ta'lim magistranti

gulasalnazirova371@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kasbiy salohiyatini shakllantirishda innovatsion faoliyat, uni samarali amalga oshirish tizimi va uning tuzilish mexanizmlari, tarbiyachi faoliyati bilan bog‘liqligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion, salohiyat, faoliyat, vaziyat, kreativlik, ijodkorlik.

Tarbiyachining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shart-sharoitlarga bog‘liq. Unga o‘qituvchining tayinli muloqoti, aks fikrlarga nisbatan beg‘araz munosabat, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga tayyorligi kiradi. Buning natijasida o‘qituvchi o‘z bilim va ilmiy faoliyatini ta'minlaydigan keng qamrovli mavzu (motiv)ga ega bo‘ladi.

Tarbiyachi faoliyatida o‘z-o‘zini faollashtirish, o‘z ijodkorligi, o‘z-o‘zini bilishi va yaratuvchiligi kabi mavzu (motiv)lar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o‘qituvchi shaxsining kreativligini shakllantirish imkoniyatini beradi.

Yangilik kiritishning muhim sharti muloqotning yangi vaziyatini tug‘dirishdir. Muloqotning yangi vaziyati - bu o‘qituvchining o‘z mustaqillik mavqeini, dunyoga, pedagogik fanga, o‘ziga bo‘lgan yangi munosabatni yarata olish qobiliyatidir. Tarbiyachi o‘z nuqtai nazarlariga o‘ralashib qolmaydi, u pedagogik tajribalarning boy shakllari orqali ochilib, mukammallashib boradi. Bunday vaziyatlarda o‘qituvchining fikrlash usullari, aqliy madaniyati o‘zgarib boradi, hissiy tuyg‘ulari rivojlanadi.

Keyingi sharti - bu o‘qituvchining madaniyat va muloqotga shayligi.

Innovatsion faoliyat quyidagi asosiy funksiyalar bilan izohlanadi:

- kasbiy faoliyatning ongli tahlili;
- me yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv;
- kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik;
- dunyoga ijodiy yaratuvchilik munosabatida bo`lish;
- (o`z imkoniyatlarini ro`yobga chiqarish, o`z turmush tarzi va intilishlarini kasbiy faoliyatda mujassam qilish).

Demak, pedogog-tarbiyachi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ`ibotchisi sifatida namoyon bo`ladi.

Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta`lim taraqqiyoti sharoitida o`qituvchi innovatsiya faoliyatiga bo`lgan zaruriyat quyidagilar bilan o`lchanadi:

- ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish ta`lim tizimi, metodologiyavao`quv jarayoni texnologiyasining tubdan yangilashni talab qiladi;
- bunday sharoitda o`qituvchining innovatsiya faoliyati pedagogik yangiliklarni yaratish, o`zlashtirish va foydalanishdan iborat bo`ladi;
- mazmunini insonparvarlashtirish, doimo o`qitishning yangi tashkiliy shakllarini, texnologiyalarini qidirishni taqozo qiladi;
- pedagogik yangilikni o`zlashtirish va uni tatbiq etishga nisbatan o`qituvchining munosabati xarakteri o`zgarishi.

Bo`lajak tarbiyachining innovatsion faoliyati tahlili yangilik kiritishning samaradorligini belgilovchi muayyan me`orlardan foydalanishni talab qiladi. Bunday me`orlarga - yangilik, maqbullik (optimalnost), yuqori natijalilik, ommaviy tajribalarda innovatsiyani ijodiy qo`llash imkoniyatlari kiradi

Yangilik pedagogik yangilik me`ori sifatida o`zida taklif qilinadigan yangini, yangilik darajasi mohiyatini aks ettiradi. Pedagog olimlar yangilikning qo`llanish mashhurligi darajasi va sohasiga ko`ra farqlanadigan mutlaq, chegaralangan mutlaq, shartli, subektiv darajalarini farqlaydilar.

Maqbullik me`ori o`qituvchi va talabning natijaga erishish uchun sarflangan kuch va vositalarini bildiradi. Natijalilik o`qituvchi faoliyatidagi muayyan muhim

ijobiy natijalarni bildiradi.

Pedagogik yangilik o`z mohiyatiga ko`ra ommaviy tajribalar mulki bo`lib qolishi lozim. Pedagogika yangilikni dastlab ayrim o`qituvchilarning faoliyatiga olib kiradi. Keyingi bosqichda - sinalgandan va obektiv baho olgandan so`ng pedagogik yangilik ommaviy tatbiq etishga tavsiya etiladi.

V.A.Slastenin o`tkazgan tadqiqotlar o`qituvchining innovatsion faoliyatga kasbiy tayyorgarligini aniqlash imkoniyatlarini beradi. Ular quyidagi tavsiflardan iborat:

- mo`ljallangan yangilikni yalpi va uning alohida bosqichlari muvaffaqiyatini bashorat qilish;
- kelgusida qayta ishlash maqsadida yangilikning o`zidagi va uni tatbiq qilishdagi kamchiliklarni aniqlash;
- yangilikni boshqa innovatsiyalar bilan qiyoslash, ulardan samaradorlarini tanlab olish, ularning eng ahamiyatli va pishqlik darajasini aniqlash;
- yangilikni tatbiq etishning muvaffaqiyatlilik darajasini tekshirish;
- yangilikni tatbiq etadigan tashkilotning innovatsiya qobiliyatiga baho berish.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, tarbiyachi mashg`ulot jarayonida yangi innovatsion texnologiya materiallaridan va tarbiyaning samarali metod va usullaridan foydalanilsa hamda bolaning ruhiyati, yosh va o`ziga xos ruhiy, fiziologik xususiyatlari inobatga olinsa, tarbiyaning samaradorligi ortadi. Maktabgacha ta`lim tizimi ta`lim tizimining boshlang`ich bo`g`ini sifatida bo`lajak tarbiyachilarning kasbiy salohiyatini yuqori bo`lishini, bu esa o`z navbatida doimiy izlanishni, yangi innovatsion metodlarni o`z faoliyatiga tatbiq etishni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlar bilan qurollantirishni talab etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuhamedov R.J., M.Mirsoliyeva. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T.: «Fan va texnologiya», 2014, 60 b.

2. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.

3. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. DOI: 10.5958/2249-7137.2021. 00358. X “Development and education of preschool children” *ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal*.(Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal). ISSN, 2249-7137.

4. O‘rinova, F. (2019). REPORT ON PROBLEMS IN THE PRE-SCHOOLS OF ORGANIZATIONAL PREVENTIVE CENTERS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(11), 311-315.

5. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.